

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 111-120.
Scientific Journal "Manager". 2025;(7/113):111-120.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.45:657
JEL: M41, P26, R11
<https://doi.org/>

УЧЁТ И АУДИТ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Анна Владимировна Верига

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
k_uia@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8176-5413>

Аннотация. В исследовании в качестве активных участников региональной экономической системы и трансформационных процессов в ней рассмотрены учёт и аудит. Проанализированы место и роль системы учёта в экономике на микро-, мезо-, макро- и мега- уровнях с акцентом на региональном уровне. Выполнена сравнительная характеристика ведения учёта для разных сфер экономической деятельности – банковской, бюджетной, коммерческой, некоммерческой. Разработана организационно-информационная модель аудита, применимая для любых объектов аудиторской проверки, формируемых в системе финансового учёта. Обозначены проблемы развития системы учёта и аудита на примере экономики Донецкой Народной Республики до и после вхождения в состав Российской Федерации, их встраивания в общероссийскую систему, предложены пути решения организационных, методических и кадровых проблем.

Ключевые слова: учёт, аудит, ресурсы, региональная экономика, институциональное обеспечение, система, Донецкая Народная Республика

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Теоретико-методические подходы к управлению социально-экономическими процессами в условиях экономической нестабильности», регистрационный номер НИОКТР 1023022500030-6.

Для цитирования: Верига А. В. Учёт и аудит как элементы институционального обеспечения развития региональной экономики // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 7(113). С. 111-120. <https://doi.org/>.

Original article

ACCOUNTING AND AUDITING AS ELEMENTS OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

Anna V. Veriga

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
k_uia@donampa.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8176-5413>

Abstract. The study considers accounting and auditing as active participants in the regional economic system and its transformation processes. The place and role of the accounting system in the economy at the micro, meso, macro and mega levels are analyzed, with an emphasis on the regional level. Comparative characteristics of accounting for different spheres of economic activity – banking, budgetary, commercial, non-commercial – have been performed. An organizational and information audit model has been developed that is applicable to any audit objects generated in the financial accounting system. The problems of developing the accounting and auditing system are outlined using the example of the economy of the Donetsk People's Republic before and after joining the Russian Federation, their integration into the all-Russian system, and ways to solve organizational, methodological, and personnel problems are proposed.

Keywords: accounting, audit, resources, regional economy, institutional support, system, Donetsk People's Republic

Funding: the study was carried out within the framework of the fundamental research work "Theoretical and methodological approaches to managing socio-economic processes in conditions of economic instability", R&D registration number 1023022500030-6.

For citation: Veriga A. V. Accounting and auditing as elements of institutional support for the development of the regional economy // Scientific Journal "Manager". 2025;(7/113): 111-120. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Эффективность региональной экономики во многом определяется качеством её институционального обеспечения. Одним из существенных его аспектов является всё, что связано с подготовкой информации как в экономической системе в целом, так и в отдельных её субъектах. Именно эту функцию призваны выполнять учёт, как система формирования информации, и аудит, как система её проверки с целью обеспечения достоверности и соответствия требованиям пользователей.

В условиях нестабильности, вызванной геополитическими факторами и характерной на сегодняшний день для экономики Донецкой Народной Республики (ДНР), вопросы качества информации приобретают особую значимость. Именно поэтому повышенное внимание к учёту и аудиту требуется как от региональных властей, с позиции реализации ими функции нормативного правового обеспечения, организации и регулирования, так и от исполнителей на уровне хозяйствующих субъектов, экономических единиц, непосредственно своей деятельностью обеспечивающих социально-экономическое развитие региона. И если в отношении учёта нормативно-правовая база была в целом за время существования ДНР в качестве самостоятельного государства сформирована и окончательно оформлена после вхождения в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта [1], то аудит до сегодняшнего дня в республике институционально не оформлен, что и предопределило предмет настоящего исследования.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является анализ места и роли бухгалтерского учёта и аудита в институциональном обеспечении развития региональной экономики (на примере Донецкой Народной Республики).

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи:
проанализировать место и роль системы учёта на разных уровнях экономики с акцентом на региональной экономике;
сравнить требования и условия ведения учёта в разных секторах экономики;
осветить специфику экономики ДНР и состояние системы учёта и аудита в ней;
предложить пути совершенствования системы учёта и аудита на региональном уровне.

Методы исследования

В исследовании использованы общенаучные методы исследования, в частности: системного подхода, анализа, сопоставления, обобщения, моделирования.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрение экономики через призму диалектического подхода подразумевает восприятие её процессов как постоянно развивающихся, взаимозависимых и динамичных явлений [2]. Проблемы прогнозируемости экономической системы [3], изменчивость её состояния, хода процессов и условий диктует необходимость внедрения обновленных методов информационной поддержки. Основу экономической информации о ресурсах разного рода и результатах их использования формирует система бухгалтерского учёта. Под воздействием трансформационных процессов в экономике ДНР, вызванных как негативными, так и позитивными факторами, в республиканском учёте произошли существенные перемены. Учёт постепенно перестаёт быть исключительно инструментом регистрации фактов, приобретая роль активного участника процесса экономических изменений.

Бухгалтерский учёт является действенной функцией управления, и его ведение закреплено на законодательном уровне для всех без исключения экономических субъектов [4, статья 2]. Уже это обстоятельство служит критерием его значимости в деятельности как каждого конкретного хозяйственного организма, так и для экономики любого уровня: отраслевого, регионального, государственного (федерального), межгосударственных связей. Связано это с тем, что одной из центральных категорий в учёте является информация, формируемая в его системе и необходимая для целей управления на всех уровнях иерархии. Эта информация обширна по охвату объектов, она носит финансовый и нефинансовый характер, касается состояния и движения разного рода ресурсов, их использования и формирования результатов деятельности, движения капитала и денежных потоков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Место бухгалтерского учёта в информационном обеспечении деятельности экономического субъекта

Figure 1 – The place of accounting in the information support of an economic entity

Разные интересы пользователей информации предопределяют разделение учёта на подсистемы или виды: оперативный, статистический и бухгалтерский. Последний, наиболее полный и информативный, в свою очередь, подразделяется на управленческий, финансовый и налоговый.

На каждом уровне экономической иерархии задачи перед каждым видом учёта и их значимость различны, что продемонстрировано в таблице 1, однако все они взаимосвязаны и взаимозависимы в достижении единой цели – обеспечить своевременной и достоверной информацией пользователей для принятия решений.

Таблица 1 – Место и роль системы учёта в экономике
Table 1 – The place and role of the accounting system in the economy

Критерии сравнения	уровень			
	микро-	мезо-	макро-	мега-
Экономические субъекты	хозяйствующие субъекты – предприятия и домохозяйства	отраслевые / профильные министерства и ведомства	органы государственной власти и управления	международные союзы, организации
Преобладающие процессы в экономических системах	созидание	координация	формирование и реализация экономической политики	выработка глобальной стратегии развития и взаимодействия
Роль в создании валового продукта	база	надстройка		
Формируемое нормативно-правовое обеспечение учёта	Правоустанавливающие, распорядительные документы	методические рекомендации, указания, письма	кодексы, законы, постановления, стандарты, планы счетов	международные соглашения и стандарты
Преобладающие функции учёта (отношение к информации)	наблюдение, фиксация	аудит, анализ, контроль	генерирование	конвергенция
Преобладающие подсистемы учёта для решения внутренних задач	оперативный, управленческий, финансовый	финансовый, налоговый, статистический, бюджетный		статистический
Преобладающие подсистемы учёта для решения внешних задач	финансовый, налоговый	статистический, бюджетный		

Обобщение данных таблицы позволяет сделать ряд выводов:

1. Экономические субъекты микроэкономического уровня находятся под влиянием вышестоящих уровней экономической системы, однако именно они играют основную роль в формировании валового продукта, являясь основой всей системы, тогда как остальные уровни выполняют вспомогательную функцию, т. е. являются надстройкой. Специфика деятельности влияет на особенности организации ведения

учёта и формирования бухгалтерской отчётности у экономического субъекта, а также предопределяет особые требования к квалификации сотрудников бухгалтерии. Персонал с высоким уровнем профессиональной подготовки способен успешно справляться не только с повседневными задачами, но и творчески подходить к решению вопросов, активно участвуя в процессах управления и развитии экономики.

2. Мезо- и макроуровни экономики могут рассматриваться как на федеральном, так и на региональном уровнях, включая ДНР как отдельного субъекта федерации.

3. Правовая база учёта формируется отдельно на каждом уровне: на микроуровне действуют внутренние правовые документы, на мезоуровне используются учётные стандарты и инструкции, на макроуровне – законодательные акты, а на мегауровне распространяется международное регулирование. Субъекты нижнего уровня обязаны соблюдать нормы, установленные на верхних уровнях.

4. Различные уровни экономической системы характеризуются преобладанием разных подсистем бухгалтерского учёта, причём на микроуровне задействована их вся совокупность для решения внутренних и внешних задач.

5. Уровень экономической системы определяет активность роли учёта, начиная от простого фиксирования фактов хозяйственной деятельности и заканчивая глубоким осмыслением полученной информации. Данный принцип справедлив даже для микроуровня, поскольку его субъекты различаются по размерам, структуре и спектру решаемых задач.

На мезоуровне, или уровне региона, являющегося объектом настоящего исследования, экономические субъекты представлены профильными министерствами и ведомствами, главная роль которых заключается в координации деятельности нижестоящих организаций. Эти органы выступают своего рода надстройкой относительно производства валового продукта, обеспечивая необходимые условия для эффективного функционирования реальных субъектов экономики.

Для реализации учётных функций на этом уровне используются преимущественно данные, полученные на микроуровне из подсистем финансового, налогового и статистического учёта, а основные функции состоят в аудите, анализе и контроле поступающей информации. Данные функции реализуются в рамках действующих стандартов учёта и Плана счетов, разрабатываемых Министерством финансов Российской Федерации, а также соответствующих нормативных актов и рекомендаций, выпускаемых как федеральным центром, так и регионами.

В ДНР на мезоуровне за организацию и общую координацию системы учёта отвечает республиканское Министерство финансов¹. И если до вхождения в состав России оно в полной мере выполняло функции нормативного правового обеспечения учёта, то в настоящее время преобладают аналитические и контрольные, так как с 2023 года учёт в республике ведётся в соответствии с федеральным законодательством, стандартами и планами счетов, с учётом особенностей переходного периода [5], необходимого для встраивания республиканской учётной системы в общероссийскую.

Сложность координации системы учёта на мезоуровне объясняется тем, что, помимо многоуровневости и разделения учёта на подсистемы, он существенно, в методическом плане, различается по секторам экономики. Если базовый закон, регулирующий учёт в государстве, единый [4], то стандарты и планы счетов в банковской, бюджетной и коммерческой сферах, а также для некоммерческих организаций, отличаются существенно (таблица 2). Такие различия предопределяют особенности подготовки бухгалтеров и их соответствия профессиональным требованиям [6].

¹ Министерство финансов Донецкой Народной Республики – официальный сайт. URL: <https://minfindnr.ru/>.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика ведения учёта для разных сфер экономической деятельности

Table 2 – Comparative characteristics of accounting for different areas of economic activity

Критерии сравнения	Сектор / сфера учёта			
	Банковский сектор	Бюджетные организации	Некоммерческие организации	Коммерческий сектор
Правовое обеспечение	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральное и региональное гражданское, налоговое, бюджетное, трудовое законодательство			
Стандарты	Положение № 809-П/ МСФО	ФСГФ	ФСБУ/ПБУ	ФСБУ/ПБУ/ МСФО
План счетов	План счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях (положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П)	Единый план счетов бюджетного учёта (приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н)	План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н)	
Необходимость (обязательность) составления сметы	нет, но есть целесообразность	есть	есть	нет
Приносящая доход деятельность	главная, кроме центрального банка	возможна, кроме казённых учреждений	возможна, с отдельным ведением учёта	главная
Бюджетное финансирование	нет	преобладает	значительное	возможно
Упрощённый учёт	недопустим	возможен в казённых учреждениях	преобладает	возможен
Аутсорсинг	маловероятен	возможен	возможен	возможен
Обязательность аудита финансовой отчётности	без исключений	государственный аудит	зависит от формы НКО и вида деятельности	зависит от вида и масштабов деятельности

Характеризуя состояние республиканской системы учёта и анализируя проблемы переходного периода, следует отметить, что они, в первую очередь, связаны с длительной (2014-2022 годы) изоляцией бухгалтеров микро- и мезоуровней, как в научном плане, так и в отношении полноценного и системного нормативного правового обеспечения [7].

Развитие учётной науки в этот период было затруднено и преимущественно замкнуто пределами республики в силу полного несоответствия систем учёта и налогообложения, применявшихся в ДНР и России. Аудиторская деятельность также отсутствовала и институционально (хотя вся организационная работа по созданию республиканской Аудиторской палаты была проведена ещё в 2014 году), и фактически. После вхождения в состав России, оставшиеся в регионе сертифицированные в Украине аудиторы не могут по существующей на сегодня упрощённой процедуре подтвердить свой статус.

В результате бухгалтерам в ДНР в 2023 году пришлось кардинально повышать свою квалификацию, практически переучиваться «на ходу». Не все оказались готовы к таким переменам, особенно старшее поколение. Нужно учитывать, что костяк профессии составляют женщины, на плечи, в нынешних обстоятельствах, которых легли дополнительные проблемы и заботы, отвлекающие от профессии. Дефициту бухгалтерских кадров способствовали также отток трудоспособного населения из региона на фоне обострения военных действий, общая социальная нестабильность и демографическая яма, с которой столкнулась республика. При этом спрос на бухгалтеров в регионе, причём на бухгалтеров квалифицированных, знающих нормативную базу, уверенных компьютерных пользователей, во всех сферах

хозяйствования постоянно растёт, особенно в условиях рекордных темпов восстановления экономики, её цифровизации, развития традиционных и новых для республики отраслей, возвращения в регион крупного бизнеса. Последнее обстоятельство создаёт объективные предпосылки для полноценного возобновления аудиторской деятельности на региональном уровне и создания регионального представительства Аудиторской палаты России².

Информация, сформированная в системе учёта, становится более весомой с точки зрения доверия к её качеству, достоверности и полноте после подтверждения аудитом. Здесь важно разделять задачи внутреннего и внешнего – независимого – аудита. Если задача первого заключается в недопущении искажений информации в процессе её формирования, то второго – в подтверждении правильности данных о ресурсах и результатах деятельности в уже сформированной и зафиксированной в официальной отчётности.

Помимо решения вопросов формирования аудиторского сообщества и организации аудита как вида деятельности, решаемых на региональном уровне, не менее важным является вопрос разработки методики прикладного аудита на уровне экономического субъекта, подходы к которой будут зависеть от конкретной задачи, поставленной клиентом перед аудитором.

Эффективность аудита определяется множеством факторов информационного, организационного, методического характера. Для того чтобы комплексно учесть их влияние на ход и результаты аудиторской проверки, целесообразным является построение модели проверки. Такая модель может носить универсальный характер, она применима к любому объекту аудита, например, ресурсам – перманентно значимому виду аудита. Важно отметить, что полновесная модель может быть построена в отношении финансовой отчётности экономического субъекта, являющейся объектом обязательного аудита, либо иного объекта, сформированного в системе именно финансового учёта, с обязательным использованием стоимостной оценки.

Моделирование является одним из основных методов аудита, позволяющим исследовать процесс проверки какого бы то ни было объекта во взаимосвязи и взаимозависимости её этапов и других составляющих элементов. В общефилософском смысле моделирование – это метод исследования объектов познания на основе моделей; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений и конструируемых объектов для определения или улучшения их характеристик, рационализации способов их построения, управления ими [8].

Необходимо принимать во внимание, что построение модели в полной мере должно отражать существенные аспекты аудита и позволять снизить риск невыявления искажений в учётной системе экономического субъекта. Данная модель должна полностью соответствовать условиям и требованиям, предъявляемым в настоящее время к сформированной в системе финансового учёта информации, соблюдение которых проверяется в ходе аудита. К таким требованиям можно отнести: достоверность, уместность, достаточность, объективность подтверждаемой информации, обоснованность действий персонала. Кроме того, при построении модели необходимо опираться на специфические методы, присущие аудиту как науке. В частности, это: расчёты, подтверждение, запрос, наблюдение, измерение, вычисление, инвентаризация, оценка, сравнение, изучение документов и другие³.

Организационно-информационная модель аудита, отражающая взаимосвязи составляющих её элементов, с учётом изложенных выше требований, представлена на рисунке 2.

² Ассоциация «Аудиторская палата России» (АИП) – официальный сайт. URL: <https://sroapr.ru/>.

³ 2014 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements – официальный сайт Международной федерации бухгалтеров (International Federation of Accountants – IFAC). URL: <http://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a>.

Рисунок 2 – Организационно-информационная модель аудита

Figure 2 – Organizational and information model of audit

Данная модель универсальна, то есть применима и к финансовой отчётности, и любому виду ресурсов организации. Она содержит обобщённую информацию относительно: этапов аудита; принципов, которыми должен руководствоваться аудитор в ходе проверки; основных аудиторских методов и процедур; проверяемых документов – первичных, учётных регистров, отчётов и деклараций – и их соответствия требованиям

пользователей; рабочей документации, которая составляется по результатам выполнения каждого из этапов; итоговой документации по результатам проверки. Использование предложенной модели позволяет конкретизировать алгоритм действий аудитора / аудиторской группы для конкретного объекта, выбрать оптимальные для его проверки приёмы, методы и способы, а также организацию работы и документооборот.

Спецификой аудита ресурсов является то, что объектом проверки может быть как отдельный вид ресурсов, так и их группа, в зависимости от цели аудита. Также при аудите финансовой отчётности подтверждение её статей неизбежно затрагивает проверку всех ресурсов организации. При этом проверка различных ресурсов или их групп может быть организована параллельно, что ускоряет и рационализирует весь процесс.

Предложенная схема отражает весь комплекс действий независимого аудитора, связанных с проверкой, однако она применима и при внутреннем аудите. В этом случае схема упрощается, так как: как правило, объектом проверки становится определённый вид ресурсов, а не их совокупность; существенно сокращаются подготовительный и заключительный этапы; не требуется заключение договора; упрощается документооборот. При любой проверке центральным и наиболее трудоёмким остаётся основной этап – сбор аудиторских доказательств.

Выводы

Учёт всё в большей степени становится, а аудит может стать активным участником экономических преобразований в ДНР, и для того чтобы они выполняли свои функции максимально эффективно, необходим должный уровень всех аспектов их институционального обеспечения – от нормативного правового и должного внимания со стороны всех ветвей власти до организации и подготовки его специалистов. Подготовка бухгалтеров широкого профиля, способных вести учёт (финансовый, управленческий, налоговый) и проводить аудит в трёх принципиально разных учётных системах (банковской, некоммерческой и коммерческой сферах) в ДНР сегодня является насущной задачей. Для поднятия престижа бухгалтерской профессии в ДНР и обеспечения экономики специалистами по учёту высокой квалификации необходимы: системная работа по подготовке и переподготовке кадров, как среднего, так и высшего звена; должное финансирование образовательных программ; системный, имеющий правовую основу, контроль над работодателем в отношении соблюдения ним требования соответствия занимаемой должности специалистов-бухгалтеров их профессиональной подготовке, которого на сегодняшний день строго придерживаются только в бюджетной сфере; формирование на региональном уровне профессиональных объединений бухгалтеров для решения проблем профессии и повышения её престижа; институциональное обеспечение в регионе аудита.

Список источников / References

1. Верига А. В., Добродеева В. Д. Особенности ведения бухгалтерского учёта в ДНР как субъекте России в переходный период // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 30 / ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». Донецк: ДОНАУИГС, 2023. С. 37-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171542>.

Veriga A. V., Dobrodeeva V. D. Peculiarities of accounting in the DPR as a subject of Russia during the transition period // Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Donetsk Academy of Management and Public Administration". Collection of scientific papers of the series "Finance, accounting, audit". Issue 30 / Donetsk: DONAMPA, 2023. P. 37-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171542>. (In Russian)

2. Иванова Т. Л., Кретова А. В., Игуменцева А. В. Регион и региональная экономическая система: системно-интегративный подход // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. № 3(75). Номер статьи: 7504. Дата публикации: 25.07.2023. <https://doi.org/10.24412/1999-2645-2023-375-21>.

Ivanova. T. L., Kretova A. V., Igumentseva A. V. Region and regional economic system: a system-integrative approach // Regional economics and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. No. 3(75). Article number: 7504. Date of publication: 07/25/2023. <https://doi.org/10.24412/1999-2645-2023-375-21>. (In Russian)

3. Бурлачков В. К. Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты // Вопросы экономики. 2010. № 11. С. 136-142. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-11-136-142>.

Burlachkov V. K. The problem of predictability of the economic system: theoretical aspects. *Voprosy ekonomiki*. 2010. No. 11. P. 136-142. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-11-136-142>. (In Russian)

4. О бухгалтерском учёте: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ, с изменениями и дополнениями. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152685>.

On Accounting: Federal Law No. 402-FZ dated 12/06/2011, with amendments and additions. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152685>. (In Russian)

5. О ведении бухгалтерского учёта на территориях новых субъектов Российской Федерации: письмо Минфина России от 16.12.2022 № ПЗ-15/2022. Официальный сайт Минфина России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=301085.

On accounting in the territories of the new subjects of the Russian Federation: letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 12/16/2022 № PZ-15/2022. The official website of the Ministry of Finance of Russia. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=301085. (In Russian)

6. Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 103н (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 № 54154). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/.

On the approval of the professional standard "Accountant": Order of the Ministry of Labor of Russia dated 02/21/2019 No. 103n (Registered with the Ministry of Justice of Russia on 03/25/2019 No. 54154). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130. (In Russian)

7. Верига А. В. Становление учёта и аудита в непризнанных государствах (на примере Донецкой Народной Республики) // Актуальные вопросы учёта и управления в условиях информационной экономики: материалы Всероссийской научно-практической конференции (сборник тезисов), 17-18 мая 2018 г. Севастополь: Изд-во РИБЕСТ, 2018. С. 44-47. EDN: RZYCRJ.

Veriga A. V. The formation of accounting and auditing in unrecognized states (on the example of the Donetsk People's Republic) // Current issues of accounting and management in the information economy: proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference (collection of abstracts), May 17-18, 2018. Sevastopol: RIBEST Publishing House, 2018. P. 44-47. EDN: RZYCRJ. (In Russian)

8. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. 2-е изд. Москва: Сов. энциклопедия, 1989. 915 с.

Philosophical Encyclopedic Dictionary / Ed.: Vol. S. A. Averintsev, E. N. A. Arab-Oglu, L. F. Ilyichev et al. 2nd ed. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1989. In 915. (In Russian)

Информация об авторе

А. В. Верига – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры учёта и аудита.

Information about the author

A. V. Veriga – Doctor of Economics, Professor, Professor of Accounting and Auditing Department.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.09.2025; одобрена после рецензирования 21.09.2025; принята к публикации 24.09.2025.

The article was submitted 13.09.2025; approved after reviewing 21.09.2025; accepted for publication 24.09.2025.